

УДК 338.467.6

Радыгина Е.Г., канд. пед. наук
Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Россия

ТРЕНДЫ ИВЕНТ-ИНДУСТРИИ В ПЕРИОД КОРОНАКРИЗИСА

Аннотация. Ивент-индустрия является одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Для решения проблем возникла необходимость внедрения новых инструментов деятельности. В статье выделяются основные направления адаптации ивент-индустрии к ситуации: поиск новых целевых потребителей; освоение новых форматов проведения мероприятий; использование цифровых технологий; переход от традиционных и линейных форматов мероприятий к многоаспектным и креативным; ориентация на безопасность и экологичность. Выделенные аспекты, по мнению автора, определяют направленность развития ивент-индустрии в 2021 году.

Ключевые слова: мероприятие, событие, ивент-индустрия, пандемия, SMERF, тенденции.

Ивент-индустрия — одна из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Доля ивент-рынка в России на начало 2020 года составляла 15% от рынка всех BTL-услуг (около 13,6 млрд. руб) и стабильно развивалась до начала пандемии, прогноз годового прироста составлял до 24 млрд. руб. (<https://clck.ru/U8FoJ>). Пандемия обеспечила негативный прогноз: переносы и отмены мероприятий, закрытие предприятий, сокращение и потеря рабочих мест, недополучение налоговых платежей бюджетом страны. За период 2020 года снижение рынка ивентов прогнозируется до 68% от общего объема индустрии 2019 года, что в финансовом выражении может составить 100 млрд. руб. [1, с. 402].

В период пандемии участники рынка пришли к необходимости внедрения новых стратегических механизмов осуществления ивент-деятельности. Ситуация потребовала по-новому организовывать стандартные процессы: управлять взаимоотношениями с потребителями ивент-услуг, организаторами, контрагентами и спонсорами; внедрять технологии виртуального взаимодействия и автоматизировать стандартные процессы и процедуры, искать новые рынки сбыта и пр.

Анализ проведения мероприятий в 2020 году позволил выделить несколько направлений адаптации ивент-индустрии к ситуации:

1) Поиск новых целевых потребителей.

Снижение активности компаний на рынке ивент-услуг потребовало переориентации на других целевых потребителей, способных вписаться в условия ковидных ограничений на проведение мероприятий. Заказчиками мероприятий становятся новые группы целевых потребителей, на привлечение которых организаторы мероприятий обратили внимание в начале 2020 года. Аббревиатура SMERF объединяет в себе следующие группы участников: S (social) – заказчики семейных торжеств, свадеб, дней рождения, юбилеев; M (military) – члены

военно-патриотических клубов, ветераны, сослуживцы; E (educational) — образовательные и около образовательные мероприятия, педагогические сообщества, академические группы и выпускники; R (religious) — верующие, члены религиозных сообществ, группы различной конфессиональной принадлежности; F (fraternal) — общественные объединения, некоммерческие и благотворительные организации, патриотические союзы (<https://clck.ru/U8FkT>).

Такого рода мероприятия обычно не собирают большое количество гостей, организуются на собственные средства, без спонсорской поддержки, доходы от проведения не могут быть большими. Однако, они позволили существовать средним и мелким ивент-агентствам в период нестабильности.

2) Поиск новых форматов проведения мероприятий: онлайн, гибридный формат и роуд-шоу.

Онлайн формат проведения мероприятий стал наиболее логичной альтернативой оффлайну, участники индустрии предложили количество мероприятий с максимально возможным количеством участников. Масштабы внедрения позволили выявить положительные и отрицательные стороны онлайн формата. Среди преимуществ выделяют: максимальный географический охват; неограниченное количество зрителей с возможностью прямого общения; отсутствие затрат на аренду помещений для проведения мероприятия; снижение операционных затрат, экономия времени и ресурсов как для участников, так и для организаторов; оперативная аналитика и подведение итогов. Однако, есть и негативные черты, среди которых: качество подготовки, трансляции, связи и звука; недостаточная вовлеченность участников и отсутствие впечатлений; низкая эффективность нетворкинга.

В результате, рынок ивентов активно осваивает гибридный формат проведения мероприятий, который совмещает оффлайн и онлайн форматы. Организация мероприятия одновременно на физической площадке и в виртуальной среде позволяет повысить качество мероприятия и увеличить охват аудитории. По данным аналитиков 76% организаторов в 2021 г планируют проведение гибридных мероприятий (<https://clck.ru/U8FsS>).

Еще одно направление существования ивент-индустрии связано с организацией и проведением роуд-шоу. Роуд-шоу представляют собой серию небольших локальных мероприятий в разных регионах с небольшим количеством участников. Такие мероприятия особенно востребованы при невозможности выехать участникам мероприятия за пределы своего региона. В отличие от широкомасштабных форумов и выставок, в таком формате учитываются культурные и экономические различия регионов, формируется индивидуальная программа. Небольшие мероприятия легче организовать: для них проще выбрать дестинацию, площадку, подготовить программу, наладить взаимодействие между посетителями. Однако, подобный формат увеличивает количество поставщиков и сервисов, с которыми приходится взаимодействовать организаторам, что увеличивает риски.

3) Использование цифровых технологий.

Современный мир немыслим без использования цифровых технологий. Рынок предлагает большое количество инструментов: геометки на картах, регистрация при помощи

умных бейджей, создание фото и видеоконтента с использованием дронов, разработка виртуальных брендированных комнат, приложения для формирования индивидуального плана участия в мероприятии, интерактивные площадки для организации нетворкинга и общения участников, сбор и анализ обратной связи и др. Активное использование цифровых технологий в ивент-индустрии позволяет повысить качество услуг, индивидуализировать предложение и улучшить взаимодействие среди участников мероприятий.

4) Переход от традиционных и линейных форматов мероприятий к многоаспектным и креативным.

Ивент-индустрия напрямую связана с получением впечатлений. Выбор падает на те площадки и формы проведения, которые позволяют выделить мероприятие из общего потока. Программу можно разделить на этапы, сессии, добавить разнообразные активности, мастер-классы, шоу-элементы, живые выступления и др. Организаторы придумывают и пробуют различные формы проведения мероприятий, используют видеопроекции, инструменты, расширяющие границы пространства и сознания, организуют детские интерактивные уголки, креативные фотозоны и др.

5) Ориентация на безопасность и экологичность.

В период возвращения ивент-индустрии к активной работе становится актуальным соблюдение правил социального дистанцирования и других антиковидных мер обеспечения безопасности во время проведения мероприятий на офлайн-площадках; использования вариантов зонирования площадки под каждого гостя; безопасное обеспечение питанием и организация кофе-брейков; забота об окружающей среде и снижение экологической нагрузки в местах проведения мероприятий. Сегодня это становится не столько модной тенденцией, сколько необходимостью для обеспечения функционирования ивент-индустрии.

Период пандемии серьезно повлиял на жизнь людей и функционирование всех сфер экономики, потребовал способности к быстрым изменениям. Стоит отметить, что были выявлены не только противоречия и проблемы, но и определены приоритетные направления развития. Стратегические трансформации ивент-индустрии, возникшие как необходимость, выявили основные направления развития индустрии не только в период пандемии, но и на несколько лет вперед.

Литература

1. Садовнича А. В. Кризис: угрозы и возможности. Влияние пандемии на стратегию развития индустрии международных промышленных выставок // Научные труды Вольного экономического общества России. 2020. № 3. С. 400-405.

© Радыгина Е.Г., 2021